

ESTUDO SOBRE OS EFEITOS DE ESTERELIZAÇÃO MICROBIANA ATRAVÉS DA RADIAÇÃO DE MICRO-ONDAS GERADAS PELA ANTENA VIVALDI PALM TREE

Bruno Gobato Simões.

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Cubatão.
E-mail: bruno.simoes@aluno.ifsp.edu.br

Resumo – Este trabalho apresenta um estudo de esterilização de *Saccharomyces Cerevisiae* pela utilização de radiação micro-ondas de 2 GHz emitidas por uma antena Vivaldi Palm Tree. O objetivo foi desenvolver um método alternativo de inativação de micro organismos por frequências de micro-ondas. Ao comparar a amostra irradiada com a amostra isolada (controle) foi observado que a radiação impediu a reprodução e desenvolvimento da cultura.

Palavras-chave: Microwave Sterelization, COVID-19 Sterelization, Saccharomyces cerevisia.

INTRODUÇÃO

O presente estudo visa observar os efeitos de redução da cultura microbiana através da exposição à radiação gerada por uma determinada frequência de micro-ondas. Estudos anteriores apontam que a exposição de culturas de micro-organismos à radiação eletromagnética causa uma grande redução no número de colônias, possibilitando então, um meio de esterilização, comparável ao método de autoclave, que esteriliza através da inativação de micro-organismos. Cabe salientar, que o uso de frequências micro-ondas é de baixo custo [1, 2].

No espectro de radiação eletromagnética a região de oscilação de frequência de micro-ondas está na faixa de 300 MHz a 300 GHz, com comprimento de onda entre 1m e 1mm e energia fotônica entre 1,24 μeV e 1.24 meV, como ilustrado na Figura 1 [3]. Tais frequências são consideradas não ionizantes, ou seja, são frequências de baixa energia, incapazes de ionizar átomos, consideradas inofensivas ao ser humano e possuem a capacidade de penetrar tecidos [4].

	Nonionizing radiation									
	Low frequency static			High frequency				Opt		
	Radio frequency			Microwaves				Infr		
Frequency ν/Hz	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9	10^{10}	10^{11}	10^{12}		
Vacuum wavelength λ	1 km			1m	0.1m	0.01m	0.001m	0.0001m		
Photon energy E	1 neV			1 μeV	10 μeV	100 μeV	1 meV			

Figura 1 – Espectro Eletromagnético [5].

Para a emissão da radiação, foi utilizada uma antena Vivaldi Palm Tree por conta de seu ótimo custo-benefício quando comparada a outras antenas do mercado, uma vez que esta antena possui um alto ganho, uma ampla largura de banda, menor perda de radiação e uma radiação mais estável e padronizada [5].

Os organismos escolhidos para a realização deste experimento foram leveduras de espécie *Saccharomyces Cerevisiae*, popularmente nomeadas de “fermento biológico”, as quais são de fácil manipulação, baixo custo e baixo risco a saúde dos pesquisadores.

Diante aos fatores citados acima, foi realizado um experimento para analisar os efeitos da radiação eletromagnética de uma frequência de 2 GHz sobre culturas de *Saccharomyces Cerevisiae*, visando o desenvolvimento de um novo método eficiente de inativação de fungos, bactérias e vírus.

DESENVOLVIMENTO

Inicialmente, foi preparada uma mistura composta por água, fermento biológico e açúcar mascavo, visando ter uma fonte de carboidratos mais próxima à *in natura* [6].

A mistura foi preparada utilizando 300ml de água mineral (PASSA QUATRO - Mineração água padre manoeil Ltda, Brasil, Minas Gerais), uma colher de café de fermento biológico (DONA BENTA - Angel Yeast Co. Ltd, China) e uma colher de café de açúcar mascavo (KODILAR – M.W.A Comércio de produtos alimentícios Ltda, Brasil, São Paulo) em um liquidificador comum por cerca de 2 minutos, visando criar uma mistura homogênea. Após este processo, parte da mistura foi transferida em dois tubos de ensaio, resultando em aproximadamente 5ml de mistura em cada (Figura 2). O restante foi descartado.

Figura 2 – Tubo de ensaio com a cultura de fermento biológico.

Depois da produção das culturas de *Saccharomyces Cerevisiae*, foram coletadas amostras de ambos tubos e analisadas em um microscópio ótico. Logo em seguida, uma das misturas foi posta em repouso e isolada da radiação (nomeada de “Controle”), enquanto que a outra foi depositada em

uma placa de petri para ser radiada (nomeada de “Radiada”). A Figura 4 ilustra as duas amostras coletadas antes da irradiação.

Figura 3 – Microscópio, lâminas e lamínulas.

Controle - 0 Horas Radiada - 0 Horas
Figura 4 – Imagens retiradas com uma ampliação de 640X (Tempo = 0 horas).

Para a emissão da radiação, foi utilizado um sistema composto por um gerador de frequência, um amplificador de micro-ondas e uma antena Vivaldi Palm Tree, como mostram as Figuras 5, 6 e 7, respectivamente.

Figura 5 – Gerador de Frequência usado.

Figura 6 – Amplificador de Micro-ondas LNA.

Figura 7 – Antena Vivaldi Palm Tree Usada.

Após toda a montagem do sistema e separação das culturas, foi dado início ao teste, onde, foi colocado uma frequência de 2 GHz no gerador e a antena foi posicionada de modo que ela emita radiação diretamente e uniformemente, sem perdas, na placa de petri com a cultura. Junto à montagem, também foi utilizado uma outra antena e um aparelho para medir o nível de potência em decibéis por miliwatt (dBm). O valor detectado que estava sendo emitido foi entre 10 dBm e 11 dBm. O valor emitido equivale ao valor medido no ar menos o valor de quando a segunda antena é colocada no lado oposto da placa petri).

Figura 8 – Medição feita com uma antena colocada ao lado oposto da emissora na placa de petri.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após uma hora de radiação, foram coletadas alíquotas das amostras com auxílio de um conta gotas que foram analisadas no microscópio ótico como mostrado na Figura 9

Controle - 1 Hora Radiada - 1 Hora
Figura 9 – Imagens retiradas com uma ampliação de 640X (Tempo = 1 hora).

Após 12 horas de experimento, foram coletadas novas alíquotas das amostras e analisadas

novamente em microscópio ótico, como mostra a Figura 10.

Figura 10 – Imagens retiradas com uma ampliação de 640X (Tempo – 12 horas).

Comparando as imagens da Figura 4 (antes do processo de radiação) com as Figuras 9 e 10 (após 1 e 12 horas de radiação, respectivamente), foi observado uma clara diferença entre o exemplar que foi irradiado e o exemplar que ficou em repouso, onde, as leveduras do controle se multiplicaram, sem grandes interferências, já, as que foram irradiadas não se multiplicaram e parte delas morreram. De acordo com a literatura, os resultados obtidos mostram que a radiação eletromagnética de micro-ondas de 2 GHz, penetraram as membranas celulares da *Saccharomyces Cerevisiae* e as inativaram, impossibilitando com que elas se alimentassem e reproduzissem. Adicionalmente, parte dos microorganismos podem ter sofrido um dano celular que causou a liberação de proteínas e ácidos nucleicos, justificando o por que da redução do número de organismos vivos ao longo do experimento [7, 8, 9, 10].

Os resultados demonstram a eficiência da inativação da cultura de *Saccharomyces Cerevisiae*, pela interferência da radiação de micro-ondas, resultando na esterilização do exemplar de fermento biológico alimentado em um frasco de água mineral. É importante também resaltar que o estudo foi conduzido com o uso de água, fermento e açúcar comercial, podendo, dar origem a certas diferenças quando reproduzido com marcas e lotes diferentes.

Perante a recente pandemia do COVID-19, houveram diversas dificuldades e gastos para a esterilização de equipamentos hospitalares e pesquisas medicinais para o combate do vírus. Diante disso, conclui-se pode representar uma alternativa para a esterilização de vírus, bactérias e fungos, além da capacidade para a inativação de vírus, barateado a produção de vacinas e “limpeza” dos equipamentos médicos [11].

REFERÊNCIAS

- [1] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Autoclavação como forma eficaz de inativação de micro-organismos em bolsas de sangue soropositivo / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 106 p. : il. (Série F. Comunicação e Educação em Saúde) ISBN 978-85-334-1766-3.
- [2] DE OLIVEIRA, Alexandre M. et al. Ultra-directive palm tree Vivaldi antenna with 3D substrate lens for

μ -biological near-field microwave reduction applications. *Microwave and Optical Technology Letters*, v. 61, n. 3, p. 713-719, 2019.

- [3] DE OLIVEIRA, Alexandre Maniçoba et al. ESTUDO DO EFEITO DE REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE LEVEDURA *Saccharomyces cerevisiae* ATRAVÉS DE SUA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO DE MICRO-ONDAS.
- [4] Regier, M., Knoerzer, K. e Schubert, H. *The microwave processing of foods*, Woodhead publishing, vol. 52, 2013.
- [5] DIXIT, Amruta S.; KUMAR, Sumit. A survey of performance enhancement techniques of antipodal Vivaldi antenna. *IEEE Access*, v. 8, p. 45774-45796, 2020.
- [6] BORTOLI, Daiane AS et al. Multiplicação de leveduras (*Saccharomyces cerevisiae*) cervejeiras utilizando meios de cultura a base de açúcar mascavo. *Bioenergia em Revista: Diálogos* (ISSN: 2236-9171), v. 3, n. 2, p. 50-68, 2013.
- [7] Kubo, M. T., Siguemoto, É. S., Funcia, E. S., Augusto, P. E., Curet, S., Boillereaux, L., ... Gut, J. A. (2020). Non-thermal effects of microwave and ohmic processing on microbial and enzyme inactivation: a critical review. *Current Opinion in Food Science*. doi:10.1016/j.cofs.2020.01.004.
- [8] Matsui, K. N., Gut, J. A. W., de Oliveira, P. V., & Tadani, C. C. (2008). Inactivation kinetics of polyphenol oxidase and peroxidase in green coconut water by microwave processing. *Journal of Food Engineering*, 88(2), 169–176. doi:10.1016/j.jfoodeng.2008.02.003.
- [9] Woo, I.-S., Rhee, I.-K., & Park, H.-D. (2000). Differential Damage in Bacterial Cells by Microwave Radiation on the Basis of Cell Wall Structure. *Applied and Environmental Microbiology*, 66(5), 2243–2247. doi:10.1128/aem.66.5.2243-2247.2000.
- [10] Kothari, V., Patadia, M. e Trivedi, N. Microwave sterilized media supports better microbial growth than autoclaved media. *Research in Biotechnology*, vo. 2, n. 5, pp. 63-72, 2011.
- [11] PASCOE, M. J. et al. Dry heat and microwave-generated steam protocols for the rapid decontamination of respiratory personal protective equipment in response to COVID-19-related shortages. *Journal of Hospital Infection*, v. 106, n. 1, p. 10-19, 2020.